

UDK:57.032:636.018

O‘ZBEKISTON IQLIM SHAROITIDA KO‘PAYTIRILAYOTGAN ORENBURG ZOTLI TAKALARNING SPERMA KO‘RSATKICHIGA PARATIPIK OMILLARNING TA’SIRI

B.X.Djambilov q.x.f.f.d., dotsent, Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti, Samarqand

Annotatsiya Mazkur maqola yurtimizga chetdan keltirilgan oq tusli tivit yo‘nalishidagi orenburg zotli takalarning spermasi sifati va unga paratipik omillarning ta’siri ilk bor o‘rganilgan. Bunda fiziologik voyaga yetgan takalardan sperma elektroeyakulyator, sun‘iy qin yordanida olingan bo‘lib, uning sifati makroskopik usulda tekshirildi. Olindan natijalar echkilarni sun‘iy urug‘lantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: orenburg zotli taka, elektroeyakulyator, sun‘iy qin sperma, hamj, saqlash, oziqlantirish.

Kirish. Yurtimizda tivit yo‘nalishidagi echkichilikni rivojlantirish va momiq jun ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish maqsadida orenburg, angor echki zotlari chetdan olib kelinmoqda. Ammo xorijdan import qilingan tivit yo‘nalishidagi echkichilikning yangi ekologik sharoitidagi o‘shish, rivojlanish va mahsuldorlik ko‘rsatkichlari shuningdek reproduktiv xususiyatlari bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar esa deyarli yo‘q.

Naslli hayvonlardan avlod olishda asosiy hal qiluvchi ko‘rsatkich spermaning sifati hisoblanadi. Agar naslli hayvon qanchalar yuqori mahsuldorlik va geneologik kelib chiqishiga qaramay unga aspermiya yoki nuqsonli sperma tashxisi qo‘yilsa bu hayvon kelgusida hech qanday ahamiyatga ega bo‘lmay qoladi. Sun‘iy urug‘lantirish jarayonida sperma sifati mikroskopik tekshiriladi. Sperma tarkibida spermatozoidlarning konsentatsiyasi kelgusida spermani suyultirish darajasini belgilab beruvchi ko‘rsatkich hisoblanadi [6].

Organizmning reproduktiv funktsiya juda murakkab biologik jarayon hisoblanadi. Hayvonlarning ko‘payish fiziologiyasi xususiyatlarini bilishda genotipik va paratipik omillar ta’siri katta nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Organizmning paydo bo‘lishi va rivojlanishi qonuniyatlarini kashf qilinishi, ularda kechadigan irsiylanish mohiyatini chuqurroq tushunishga imkon beradi. Ko‘payish jarayonlari mohiyatini to‘g‘ri tushunish hayvon organizmlari tabiatini boshqarishga yo‘l ochadi va shu bilan yangi zotlarni yaratish va mavjud zotlarni yaxshilash, yuqori mahsuldor yosh hayvonlarni saqlash va maqsadli ravishda urchitish imkonini beradi. Naslchilik ishlarining eng muhim tadbirlaridan biri avlodlarining sifati bo‘yicha tekshiruvdan o‘tgan naslli hayvonlardan jadal foydalanishdir. Naslli hayvonlar nafaqat tegishli eksteryer, mahsuldorligi va salomatligi kabi ko‘rsatkichlari bilan ustunlik qilishi, balki undan foydalanish o‘zining yuqori butun reproduktiv xususiyati bilan ham ajralib turishi kerak. Qayd etib o‘tilganidek

hayvonlarning ko‘payish fiziologiyasi murakkab biologik jarayon hisoblanib, unga nafaqat genotipik omillar, balki paratipik omillar ham o‘z ta‘sirini ko‘rsatadi. Chunki organizm tashqi muhit bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, oziqlantirish va saqlash jarayonlarining u yoki bu tomonga siljishi hayvonga o‘z ta‘sirini ko‘rsatadi.

Bizning sharoitimizda ko‘paytirilayotdan orenburg zotli echkilar arealining asosiy qismi tog‘ oldi yarim cho‘l hududlarni tashkil etadi. Bunday hududlar cho‘lning o‘ziga xos alohida tipi hisoblanib, tog‘ oldi past-balandliklari yoki adirlklar hamda ularga tutashib ketgan tog‘ oldi past tekisliklaridan tashkil topgan. Hududning iqlimi kunlik va yillik haroratning keskin o‘zgaruvchanligi, kuchli quyosh insolyatsiyasi, kam bulutli, yog‘ingarchilik miqdorining kamligi va uning notekis yog‘ishi bilan tavsiflanadi. Yog‘inning ko‘p qismi qish va bahor oylariga to‘g‘ri keladi. May oyidan oktabr oyigacha odatda yog‘ingarchilik kuzatilmaydi. Shunga mos holda tabiiy yaylov o‘simliklarida to‘yimli moddalar miqdori kam saqlaydi.

Ko‘payish mavsumida takalarning sperma mahsuldorligi sezilarli darajada oshadi shunga mos holda to‘yimli moddalarga ham talab ortadi. Takalardan foydalanishda eng avvalo ularning kondinsiyasini hisobga olish zarur. Naslli takalar zavod kondinsiyasida bo‘lishi zarur. Tabiiy yaylovlarning hosildorligi nisbatan past bo‘lishi takalarni o‘rtacha kondinsiyada holatiga keltiradi. Shundan kelib chiqqan holda qochirim muddatiga 1-2 oy qolganda ularni qo‘shimcha oziqlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Me‘yor bo‘yicha tirik vazni 50-60 kg bo‘lgan tivit yo‘nalishidagi echkilarga 1,5-1,6 kg suli oziqa birligi, yoki 16-18 MJ almashinuv energiyasi, 1,6-1,8 kg quruq modda, 240-270 g xom protein, 9-9,6 g Ca, 5,3-5,6 g P talab etiladi.

Material va metodlar. Tadqiqotlar Navoiy viloyati Nurota tumani Temirqovuq qishlog‘ida “Nurota qorako‘l naslchilik” MCHJ da urchitilayotgan tivit yo‘nalishidagi orenburg zotli takalar ustida o‘tkazildi. Bunda fiziologik voyaga yetgan o‘n besh bosh takalardan foydalanildi. Takalar uch guruhga ajratilib, I va II guruh faqat yaylov oziqlari bilan oziqlantirilib, qo‘tonda birga saqlandi. Tajribadagi III-guruh takalari har biri alohida saqlanib ularga qo‘shimcha ozuqa granulari berildi (*granula tarkibi konsentrat ozuqalar, beda pichani, osh tuzi va premiksdan iborat*). Sperma I-guruhdan (n-5) elektroeyakulyator yordamida; II-guruhdan (n-5) sun‘iy qin yordamida; III-guruhdan (n-5) sun‘iy qin yordanida olindi. Tadqiqotlar davomida takalardan sperma olish kuz mavsumida amalga oshirildi. Olingan sperma namunalari makroskopik va mikroskopik sifat ko‘rsatkichlari bo‘yicha baholandi. Olingan raqamli ma‘lumotlarga matematik-statistik uslubida biometrik qayta ishlov berilib, variantlar chegarasi – \lim , o‘rtacha arifmetik qiymat – \bar{X} , o‘rtacha kvadratik og‘ish - δ , o‘zgaruvchanlik koeffitsienti – $C_v\%$, o‘rtacha arifmetik qiymatning xatosi – S_x , tegishli formulalar yordamida hisoblab chiqildi[11].

Natijalar va ularning tahlili. Tadqiqotlar davomida turli usulda takalardan sperma olish natijalari bo‘yicha ma‘lumotlar quyidagi 1-jadvalda keltirilgan. Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki urug‘ olish uchun shakllantirilgan guruhlarda elektroeyakulyator yordamida barcha takalardan sperma namunasi olindi. Mazkur guruhdagi takalar o‘rtacha kondinsiyada bo‘lsada, elektroeyakulyator majburiy eyakulyatsiyani amalga oshirdi.

Sun'iy qin yordamida olinganda esa tajribadagi 5 bosh takadan 3 boshi sun'iy qinga irg'ib, 2 boshi irg'imadi. Bizning fikrimizcha bu guruhdagi takalar konditsiyasi zavod darajasida bo'lmaganligi sababli barcha takalarda jinsiy refleks yetarli darajada namoyon bo'lmadi. Biroq yakka holda saqlangan va qo'shimcha ozuqa granulari bilan oziqlangan takalar guruhining barchasidan urug' namunalari olindi.

1-jadval

Turli usulda takalardan sperma olish natijalari

Guruh	Sperma olish usuli	Ko'rsatkichlar		
		n	Konditsiyasi	Urug' olindi
I	Elektroeyakulyator	5	O'rta	5
II	Sun'iy qin	5	O'rta	3
III	Sun'iy qin+ozuqa granulasi	5	Zavod	5

Olingan sperma namunalari makroskopik tekshirildi. Spermani makroskopik tekshirish uchun orgonoleptik usulgan foydalanildi. Bunda spermaning rangi, hidi, konsistensiyasi va olingan hajmiga e'tibor qaratildi. Turli usulda takalardan olingan spermaning makroskopik sifat ko'rsatkichlari bo'yicha ma'lumotlar quyidagi 2-jadvalda aks ettirilgan. Tajribadagi takalarda turli usulda olingan urug' rangi ko'z bilan ko'rib baholanganda sperma rangi oq-sutsimon rangdan, qaymoqsimon-sarg'ish ranggacha bo'lgan namunalari olindi.

2-jadval

Spermaning makroskopik sifat ko'rsatkichlari

Sperma olish usuli	Orgonoleptik tavsifi		
	Rangi	Hidi	Konsistensiyasi
Elektroeyakulyator	Oq-sutsimon, qaymoqsimon-sarg'ish	O'ziga xos hidli	Quyuc, qaymoqsimon
Sun'iy qin			
Sun'iy qin+ozuqa granulasi			

Oq-sutsimon rangdagi namunalarda qo'shimcha oziqlantirilgan takalar guruhida ko'proq uchragan bo'lsa, qaymoqsimon-sarg'ish rang esa elektroeyakulyator va qin yordamida olingan namunalarda ko'proq uchradi. Olingan eyakulyatlar ichida qizg'ish (qon aralashgan), ko'kimtir yoki yashilroq (yiring aralashgan) rangga ega bo'lgan namunalarda kuzatilmadi. Olingan eyakulyat namunalari hidlab ko'rilganda ularning barchasi o'ziga xos o'tkir bo'lmagan hidga ega bo'lib, chirindi yoki ammiak hididan holi ekanligi aniqlandi. Shuningdek, barcha namunalarda spermaning konsistensiyasi quyuc qaymoqsimon ekanligi kuzatildi.

Olingan eyakultat namunalarining hajmi aniqlanganda guruhdagi takalar bir-biridan farq qilishini ko‘rsatdi. Buni quyidagi 3-jadval ma’lumotlarida ko‘rish mumkin. Mazkur jadval ma’lumotlari shundan dalolat beradiki sperma hajmiga takalardan turli usulda urug‘ olish va paratipik omillar sperma hajmiga sezilarli darajada ta’sir ko‘rsatadi. Xususan, elektroeyakulyator yordamida sperma olinganda uning o‘rtacha hajmi 1,08 ml ni tashkil etdi. Guruhdagi takalardan eyakulyatning eng kam hajmi 0,9 ml ni tashkil etgan bo‘lsa, eng yuqori hajm esa 1,2 ml ni tashkil etdi. Sun’iy qin yordamida olingan eyakulyat hajmi guruhlar bo‘yicha eng quyi ko‘rsatkichni qayd etdi. Mazkur takalardan olingan eyakulyatning hajmi o‘rtacha 0,9 ml ni tashkil etib, 0,8 ml dan 1,0 ml gacha varriatsiyalandi. Tajribadagi yakka holda saqlangan va qo‘shimcha ozuqa granulalari bilan oziqlangan takalar guruhidan olingan urug‘ namunalari eng yuqori ko‘rsatkichni qayd etib, o‘rtacha hajmi 1,28 ml ga to‘g‘ri keldi. Mazkur guruhdagi takalardan hajmi 1 ml kam bo‘ldan eyakulyat namunalari uchramadi. Takalarda eyakulyatning eng kam hajmi 1,2 ml ga to‘g‘ri kelgan bo‘lsa, eng yuqori hajm esa 1,4 ml ni tashkil etdi.

3-jadval

Turli usulda takalardan olingan sperma hajmi

Sperma olish usuli	Ko‘rsatkichlar				
	n	lim	$\bar{X} \pm S_x$	δ	$C_v\%$
Elektroeyakulyator	5	0,9-1,2	1,08±0,06	0,130	12,07
Sun’iy qin	3	0,8-1,0	0,9±0,06	0,100	11,11
Sun’iy qin+ozuqa granulasi	5	1,2-1,4	1,28±0,04*	0,084	6,54

Izoh: *- $P < 0,05$

Turli usulda takalardan olingan sperma hajmi guruhlar bo‘yicha o‘zaro taqqoslanganda ishonchli farqlanish kuzatildi. Jumladan, yakka holda saqlangan va qo‘shimcha ozuqa granulalari bilan oziqlangan takalar guruhidan olingan urug‘ namunalari elektroeyakulyator yordamida olingan namunalardan o‘rtacha 0,2 ml ($P < 0,05$) ga yoki 18,52% ga sun’iy qin yordamida olingan namunalardan esa o‘rtacha 0,38 ml ($P < 0,01$) yoki 42,22% ga yuqori ekanligi qayd etildi. Elektroeyakulyator va sun’iy qin yordamida olingan namumalar orasidagi farq 0,18 ml ($P > 0,05$) yoki 20,0% ni tashkil etsada farq ishonchli qiymatga ega bo‘lmadi. Olingan natijalar tahlili shuni ko‘rsatadiki takalarni alohida saqlab, ratsion asosida oziqlantirish sperma mahsuldorligiga ijobiy ta’sir etadi.

Rossiyaning Orenburg viloyati Gayskiy tumanidagi joylashgan “Губерлинский” naslchilik fermasi genofondidagi orenburg zotli tivit takalarining sperma hajmi aniqlangan bo‘lib, eyakulyatning o‘rtacha hajmi 0,9-1,1 sm³ ni tashkil qiladi. Uning minimal miqdori 0,5 sm³ ni, maksimal miqdori esa 1,7 sm³ gacha o‘zgarishi qayd etilgan.

Xulosa. Olingan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, yangi iqlim sharoitida olingan spermaning makroskopik ko‘rsatkichlari GOST 32199-2013 talab dajasisida ekanligi, echkilarning kelib chiqish hududida aniqlangan ko‘rsatkichlardan chetga salbiy

og‘maganligini ko‘rsatdi. Takalarni ko‘payish mavsumida yakka holda saqlab, qo‘shimcha oziqlantirish sperma mahsuldorligiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Bu esa kelgusida 15-20 bosh o‘rniga 25-30 bosh urgo‘chi echkini sun‘iy urug‘lantirish imkonini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ata-Kurbanov Sh.B., Eshburiyev B.M. Veterinariya akusherligi. Amaliy-laboratoriya mashg‘ulotlari uchun qo‘llanma. Samarqand 2009. – 218 bet.
2. Menger H. Die Spermaqualität in ihre Parametr, Beuteiliug und Bedeutung für zuchtlygienische Untersuchungen und die Erreichung hoher Befruchtungsergebnisse // Monatsh. Veterinarmed, 1980, 35. - № 24. - P. 932 -939.
3. Moore R.W. Acomparision of electro-ejaculation with the artifical vagina for ram semen collection//N .Z .Vet.J.,1985,33.№3.-P.22-23.
4. Баймишев Х.Б., и др. Практикум по акушерству и гинекологии : учеб. пособие. 2-е изд. перераб. и доп. - Самара: РИЦСГСХА, 2012. – 300 с.
5. Екимов А.Н., Козлов А.Ф., Пушкарев Н.Н. Генетическая детерминация воспроизводительной функции коз оренбургской пуховой породы // Актуальные вопросы сельскохозяйственного производства: Сб. науч. тр. - Оренбург, 1996. - Ч. II. - С. 34-39
6. Кулькова О. Е. Пути повышения воспроизводительной способности кроликов при искусственном осеменении. Автореф. к.с-х.н., Москва – 2021 г. – 22 с.
7. Лопырин А.И. Биология размножения овец.-М.:Колос,1971.-С.240.].
8. Медведев Г.Ф., Гавриченко Н.И., Долин И.А. Биотехника размножения сельскохозяйственных животных. Часть 2. Получение и оценка качества спермы самцов сельскохозяйственных животных и птиц: методические указания. Белорусская гос. с-х академия. Горки, 2008. – 52 с.
9. Ожин Ф.В. Технология искусственного осеменения овец. - М.: Колос, 1978.-С. 104-105
10. Садыков Р.Э., Асанбеков О.А. Рекомендации по искусственному осеменению коз.-Фрунзе,1982.-20 с.
11. Яковлев В.Б., Щеглов Е.В. Биометрические расчеты в табличном процессоре Microsoft Excel. Учебное пособие. Москва 2004. – 204 с.
12. ГОСТ 32199-2013. Средства воспроизводства спермы козлов. Технические условия.
13. <https://studfile.net/preview/4180154/page:6/>